

СУТЬ ПРОИЗВЕДЕНИЯ «АЙРАТ УЛ-АБРОР»

Тошкуватова Машхура

студент СамГУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6541865>

Аннотация. Данная статья посвящена сути творчества Хайрата ул-аброра, первого друга Алишера Навои «Хамса». В классической литературе Востока хорошо развита традиция хамсы, и это доказывается в произведениях Навои. Первая эпопея этого квинтета отличается размахом и структурой темы.

Ключевые слова: эпос, мистическая поэзия, материальное и духовное бытие, слово Божие.

Произведение Алишера Навои «Айрат ул-аброр» следует рассматривать в связи с мировой философией и искусством, а также восточной литературой и исламской философией. Относительно выбора первого эпоса «Хамса» «Айрат ул-аброр» следует отметить, что этот эпос состоит из философско-философских рассуждений, в нем нет единого сюжета. В «Предыдущей молитве» эпоса выдвигается мысль: сначала не было ничего, кроме Аллаха. Аллах создал мир как зеркало, чтобы понять себя, познать свою красоту и возможности:

Ты был, тебя больше нет,
Сделай себя красивой
Ты надзиратель, ты себе нравишься,
Любите себя, гордитесь собой...
Джилвай хуснинга чу йоксди,
Мне нужна была зеркальная реклама
Ты такой странный пример,
Вы сделали все красиво...

Таким образом, Вселенная является бесконечным зеркалом своей красоты. Или, другими словами, это его проявление. Но это зеркало не было бы совершенным без человека, потому что другие создания природы несовершенны, у них нет ни души и духа (у неживой природы), ни ума и созерцания (у животных). Они не в состоянии понять себя или своего Творца. Вот почему целью создания природы был человек:

Наличных было много между Ганьцин,
Лек Боридин был жадным человеком.

Итак, самосознание — это прежде всего божественная потребность. Аллах создал вселенную и человека, чтобы они видели Его красоту. Потребность человека понять себя распространяется и на божественную волю. Потому что, если он не понимает себя, он не может понять своего Господа. Навои утверждает мысль о том, что все в мироздании – проявление, воплощение, материальное и духовное бытие Творца – есть

его воплощение. Только человек может понять слово Божие, истину, выраженную через слово и сокровенные тайны, требования, наставления, руководство, понять самого себя. Потому что у человека есть потенциал быть верующим.

Идеально подходит для ваших уникальных слов,
Секрет в браке.

Кто в мире плавит человека,
Признак знания — вера в Него.

Творец украшает сердце человека стремлением к истине, верой, сердцем и другими духовными качествами с помощью высочайшего гения. Ум скрыт в теле. Люди знакомы с наукой о разуме, и мир интересуется Богом:

Что заставило вас чувствовать себя так близко,
Я бы хотел, чтобы ты сделала свое тело таким красивым...
Вы всегда восхищались наукой,
Ты заставил мир вращаться из-за Заоми.

Это означает, что познание Истины верой, сердцем, интеллектом и знанием, а также познание мира являются наиболее важными качествами, составляющими человеческую природу и выражающими ее. Чтобы познать истину, необходимо очистить сердце, потому что она обитает только в чистом сердце и становится спутником чистого сердца. Навои развивает идеи своих великих предшественников, особенно Джамии. Известно, что «Хайрат ул-аброр» написана не только в ответ на «Махзан ул-асрор» Низами, «Матла ул-аброр» Дехлеви, но и на «Тухфатул-ахрор» Джамии.

Тот, кто отвернется от Его ганджи (сердца), также будет лишен человечности:

О Господь, эта ганджки махрам анга,
Никто, кроме человека.

Идея Навои о том, что Бог создал вселенную и человека для наслаждения своей красотой, была развита в XIX веке великим немецким философом Гегелем. Может быть, он не знал о работе Навои. Но основная идея его философии близка идее Навои: в начале была Абсолютная Идея.

Список использованной литературы:

1. Алишер Навои. Хайрат ул-аброр.-Т: Фан.1991.
2. Сирожиддинов Ш. Навоийшунослик.-Т: Академнашр, 2019.
3. Алишер Навои: энциклопедический словарь, Тома 1-2.-Т: Шарк, 2016.